

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment)..... 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A.
	Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna
	Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna
	Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi
	Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna
	Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarning variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari.....	404
Otabekov Akbar Oynabekovich	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji.....	408
Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri.....	412
Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi.....	415
Qodirova Kumush Farxod qizi	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati.....	418
Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurudan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
Sardorbek No'monjonov	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari.....	425
Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari.....	436
Urmonova Toshxon Ibragimovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
Zulfizar Shofiddinova	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish.....	448
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmebra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir.....	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

MEMORIAL MUZEY MAJMUALARI EVOLYUTSIYASI (ILK VA ANTIK DAVR)

Kalonova Yulduz

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti

ORCID:0009-0009-9649-8184

Annotatsiya: Memorial muzey majmualarining dastlabki davrlari insoniyat tarixining ilk bosqichlariga, qadimgi sivilizatsiyalar va ularning madaniyati, diniy e'tiqodlari hamda siyosiy tuzilmalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu davrda yodgorliklar asosan diniy, siyosiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lib, hukmdorlar, qahramonlar va diniy shaxslarning xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan edi. Ibtidoiy davr madaniyati, qadimgi dunyo Misr madaniyati, Yunoniston, Rim va boshqa sivilizatsiyalardagi obidalar va maqbaralar bugungi kunda memorial muzeylarning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Ushbu maqolada biz ilk davrlardagi memorial arxitektura majmualarining shakllanishi va uning insoniyat tarixidagi o'rnini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: memorial muzey, ibtidoiy davr, menhir, dolmen, krollmex, mastaba, piramidalar, ibodatxona, triumfal arkalar, maqbaralar.

Abstract: The early periods of memorial museum complexes are closely related to the earliest stages of human history, ancient civilizations, their cultures, religious beliefs, and political structures. During this period, monuments were primarily of religious, political, and cultural significance and were aimed at immortalizing the memory of rulers, heroes, and religious figures. The culture of the primitive era, monuments and tombs from the ancient world, including Egyptian, Greek, Roman, and other civilizations, have laid the foundation for the development of modern memorial museums. In this article, we will examine the formation of memorial architectural complexes in their early periods and their role in the history of humanity.

Key words: memorial museum, primitive period, menhir, dolmen, krollmex, mastaba, pyramids, chapel, triumphal arches, mausoleums.

Аннотация: Начальные этапы мемориальных музейных комплексов тесно связаны с первыми периодами истории человечества, древними цивилизациями, их культурами, религиозными верованиями и политическими структурами. В этот период памятники имели прежде всего религиозное, политическое и культурное значение и были направлены на увековечение памяти правителей, героев и религиозных деятелей. Культура первобытного периода, памятники и гробницы древнего мира, включая египетскую, греческую, римскую и другие цивилизации, стали основой для развития современных мемориальных музеев. В этой статье мы рассмотрим формирование мемориальных архитектурных комплексов в ранние периоды и их роль в истории человечества.

Ключевые слова: мемориальный музей, первобытный период, менгир, дольмен, крольмекс, мастаба, пирамиды, храм, триумфальные арки, мавзолеи.

KIRISH

Memorial muzeylar insoniyat tarixidagi muhim voqealar, shaxslar yoki fojialarni yodga olish va kelajak avlodlarga yetkazish uchun yaratilgan madaniy maskanlardir. Ular odatda urush, genotsid, mustaqillik kurashlari, buyuk shaxslarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lib, tashrif buyuruvchilarga o'tmish saboqlarini tushunish va his qilish imkoniyatini beradi.

Ilk va antik davrda ushbu majmualarning shakllanishi jamiyatning diniy, siyosiy va madaniy qarashlariga chambarchas bog'liq bo'lgan. Ushbu maqolada memorial majmualarning ilk va antik davrdagi evolyutsiyasi, ularning vazifalari va taraqqiyot bosqichlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XIX asrning o'rtalarida ilk memorial-muzey majmualari paydo bo'la boshladi. Xolokost Memorial Muzeyi (AQSh, Vashington) Ikkinchi Jahon urushi paytida genotsid qurbonlariga bag'ishlab qurilgan memorial muzeydir

(1-rasm). AQSh Xolokost Memorial Muzeyining markaziy elementi uning doimiy ko'rgazmasi bo'lib, shunchaki "Xolokost" deb ataladi. Uch qavatdan iborat ushbu ko'rgazma xronologik hikoya yaratish uchun artefaktlar, fotosuratlar va filmlardan foydalanadi. Har bir qavat turli davrlarga tegishli ma'lumotlarni aks ettirib, tashrif buyuruvchilarga omon qolganlarga tegishli shaxsiy buyumlarni ko'rish va guvohlarning hayotiy hikoyalari eshitish imkoniyatini beradi.

1-rasm: Xolokost Memorial Muzeyi (AQSh, Vashington)

Arman Genotsidi Muzeyi genotsidning dahshatli davri xotirasiga bag'ishlangan memorial muzey bo'lib, u arman xalqining azobi, yo'qotishlari va murakkab taqdiri haqida hikoya qiladi (2-rasm). Ushbu xotira muzeyi 1995-yilda, Arman Genotsidining 80 yilligiga bag'ishlab ochilgan. Ko'rgazma ekspozitsiyasida 1915-yilgi fojiali voqealar haqida hujjatlar, fotosuratlar va shaxsiy eksponatlar namoyish etiladi.

2-rasm: Arman Genotsidi Muzeyi

Sankt-Peterburg Davlat Memorial Muzeyi Ikkinchi Jahon urushining 1941–1945-yillardagi Leningrad jangi va qamali tarixiy voqealariga bag'ishlab tashkil etilgan. Memorial muzeyning ko'rgazma ekspozitsiyasi 1946-yil 27-yanvarda, Leningrad qamalining olib tashlanganiga bag'ishlab rasmiy ravishda ochilgan. Dastlabki tashrif buyuruvchilar ushbu dahshatli voqealarning bevosita ishtirokchilari bo'lgan.

Muzey 40 ming kvadrat metr maydonda joylashgan bo'lib, unda 30 mingdan ortiq eksponatlar saqlanadi. Ular Leningrad fronti qo'shinlarining jangovar harakatlari bilan bog'liq bo'lib, doimiy ekspozitsiya Leningrad qamali va uning mudofaasi haqida hikoya qiladi. Muzey fondlarida quyidagi noyob eksponatlarni uchratish mumkin:

- Harbiy qahramonlarning shaxsiy buyumlari va hujjatlari
- Harbiy bayroqlar va ordenlar
- Askarlarning harbiy formasi

- Artilleriya qurollari va kemalar fragmentlari
 - Foto va xaritalar, qamal davriga oid muhim hujjatlar
- Ushbu muzey Leningrad mudofaasi va aholisining matonatini yodga oluvchi muhim tarixiy maskanlardan biri hisoblanadi. Shunga o'xshash ko'plab memorial muzey majmualarini misol qilib keltirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ammo memorial-muzey majmualarining ijtimoiy inshootlar turi sifatidagi evolyutsiyasi bo'yicha izlanishlar hozirgacha mavjud emas. Memorial-muzey majmualari tarixi haqida so'z borganda, memorial arxitekturaning kelib chiqishiga to'xtalib o'tishimiz zarur. Memorial arxitekturaning asl ildizlari ibtidoiy jamiyat tafakkuri va ongiga borib taqaladi. Aynan shu davrga oid ilk memorial shakllari mavjud bo'lib, bunga maxsus ishlov berilgan qoyatosh ustunlar, Misr piramidalari, Afina ibodatxonasi, Panteon ibodatxonasi hamda Rim zafar arkalarini misol qilishimiz mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda tarixchi olimlar bu qoyatoshlarning maqsadi turli marosimlarni o'tkazish texnikasi bilan bog'liq ekanligi haqida ayrim taxminlarni ilgari surishgan. Biroq bu tadqiqotlar arxeologlar va san'atshunoslar tomonidan to'liq isbotlanmagan. Shuni aniq aytish mumkinki, sinkretik madaniyatga tegishli ijtimoiylashtiruvchi vazifaga ega bo'lgan jamoaviy obyektlar mavjud bo'lgan. Uzoq muddatli va ishlov berilishi qiyin bo'lgan materiallarning tanlanishi shuni ko'rsatadiki, bu qoyatoshlar esdalik uchun barpo etilgan, ya'ni voqeani yoki g'oyani kelajak avlodlarga yetkazish maqsad qilingan.^[2] Diniy tushunchalarning murakkablashib borishi u bilan bog'liq bo'lgan yangi urf-odatlarini yuzaga keltirdi. Qabila boshlig'iga va oqsoqollarga e'tiqod bilan qarash, ularning vafotidan keyin jasadini yaxshi saqlashga harakat qilish bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlar rivojlandi. Ularning qabrlarini boshqalar qabridan ajratib, ulug'lashga intilish muhtasham yer usti tuproq qo'rg'onlari hamda maqbaralar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Qabrlarning ichki qismini ham alohida e'tiqod bilan bezaganlar. U yerga qabila boshlig'i tirik paytida sevib ishlatgan buyumlarini qo'yganlar, sur'at va haykallarini yasab, u bilan birga ko'mganlar.

Bu qablardan topilgan sopol, metall, yog'och, suyak, tosh kabi materiallardan tayyorlangan turli qurol-aslaha, uy-ro'zg'or va bezak buyumlari, qabr devori hamda buyumlarning yuzasiga ishlangan bo'rtma va rangli tasvirlar ibtidoiy jamoa davri madaniyati va san'atini bilishda, kishilarning falsafiy-estetik qarashlarini tushinishda bebaho manba hisoblanadi. Ijtimoiy hayotda sodir bo'lgan o'zgarishlar neolitning so'nggi davri va bronza asrida yuzaga kelgan megalitik qurilmalarda yaqqol seziladi.^[3] Odamlarning diniy tushunchalari ota-bobolar ruxi (arvohi) bilan bog'liq holda yuzaga kelgan, bu qurilmalar esa katta toshlardan ko'pchilik kuchi bilan barpo etilgan.

Bu qurilmalar uch tipga – mengir, dolmen va kromlex turlariga bo'linadi. Mengirlar o'z xarakteri jihatidan tik o'rnatilgan katta toshlar bo'lib, ularning balandligi 20 metrgacha yetgan (3-rasm). Ba'zan mengirlar baliq, odam, hayvon shakllariga o'xshatib ishlangan, ko'p hollarda esa ularning yuzasiga bo'rtma tasvirlar ishlangan. Bunday yodgorliklar Yevroosiyo hududida, masalan, Armaniston, Qozog'iston va Sibirda ham ko'plab uchraydi.

Dunyo bo'yicha ilk memorial san'at namunalaridan biri Avstraliyaning Ubirr milliy bog'ida joylashgan bo'lib, taxminan miloddan avvalgi 40 000-yilga borib taqaladi. Bu joy sinkretik san'atning kelib chiqish nuqtasi hisoblanadi. Uning elementlari esa keyinchalik memorial arxitektura namunasiga aylangan.^[4]

3-rasm: Mengir

Ikkinchi turga dolmenlarni misol qilishimiz mumkin. Ular bir yoki bir nechta tosh ustiga joylashtirilgan gorizontaal yassi toshdan iborat inshootlar bo'lib, Janubiy Yevropa davlatlarida keng tarqalgan. Dolmenlar tik o'rnatilgan ikki yoki to'rt tosh ustundan tashkil topgan bo'lib, ularning ustki qismlari ham yaxlit yassi toshlar bilan berkitilgan (4-rasm). Tosh ustunlarining yuzasi pardoqlangan bo'lib, ba'zan ularga ramziy belgilar chizilgan [6]. Bu yodgorliklar qabrtosh vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. Qisman turar joy vazifasini ham o'tagan. Dolmenlar o'z ko'rinishi va qurilish prinsipi jihatidan dastlabki monumental memorial me'moriy obyektlardan hisoblanadi.

4-rasm: Dolmen

Yana bir turi – trilite bo'lib, ikkita tik turgan tosh ustiga joylashtirilgan uchinchi katta gorizontaal toshdan iborat. Ko'pincha eshik shaklida uchratish mumkin. Kromlex esa aylana yoki yarim aylana shaklida joylashgan mengir yoki trilitelar guruhidan tashkil topgan. Bunday yodgorliklarning diametri 150 metrgacha yetishi mumkin. Angliyada joylashgan Stounxendj yaqinidagi kromlex shu tipdagi qurilmalarning klassik namunasidir (5-rasm).

5-rasm: Angliyada Stounxendj yaqinidagi kromlex

Megalitik inshootlarning aniq qanday maqsadda qurilgani hali to'liq aniqlanmagan bo'lsa-da, ularning barchasi memorial san'at va arxitektura rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan arxeologik obyektlardir. Memorial san'at va arxitekturaning dastlabki shakllari ibtidoiy jamoalarning diniy marosimlari bilan bog'liq holda rivojlangan. Keyinchalik megalitik yodgorliklar memorial inshootlarning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Bu jarayonga madaniy rivojlanish, mehnat taqsimoti va insonning ongli ehtiyojlarining ortishi ta'sir ko'rsatgan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yuqorida aytib o'tilgan yodgorlik va inshootlar bir necha asosiy vazifalarni bajarish uchun qurilgan:

Ijtimoiy-memorial – jamoaviy qurilish va ijtimoiy birlashuvni ta'minlash, umumiy qadriyatlarni shakllantirish va tasdiqlash, yuqori kuchlar bilan muntazam aloqalarni aks ettirish.

Diniy – diniy rituellar va marosimlarni bajarish.

Xotira – muayyan hodisa yoki voqeani eslatish uchun xizmat qilish.

Bu yodgorliklar faqatgina marosimlar o'tkazish uchun emas, balki muayyan tarixiy voqealarni eslatish maqsadida ham qurilgan.

Bularning barchasi zamonaviy memorial majmualarining vazifalari bilan mos keladi. Ular ham noyob obyektlar sifatida loyihalanadi, muhim voqealar va yodgorliklarga bag'ishlanadi hamda ularning ma'nolarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, megalitik inshootlarning turli fazoviy xususiyatlari XIX-XX asrlarda yaratilgan memorial yodgorliklar majmualarining asosini tashkil qiladi. Mengirlar obelisklarga, trilitlar triumfal arkalarga, dolmenlar panteonlarga, kromlexlar mavzoleylarga, tavlalar esa triumfal va rostral ustunlarga aylangan. Shu bilan birga, din va yozuvning paydo bo'lishi bilan ma'naviy va fazoviy murakkab arxitekturaga ega inshootlar shakllana boshlagan. Kapishalar ustunli ibodatxonalarga, idolalar esa haykallarga aylangan.

Dastlabki mashhur yodgorlik qurilish markazlari O'rta Yer dengizi mintaqalarida, ayniqsa, Qadimgi Misrda paydo bo'ldi. Qadimgi Misr arxitekturasi tarixchilar tomonidan qadimgi, o'rta, yangi va kechki sulolalar deb nomlangan davrlarga ajratilgan bo'lib, o'zining piramidalar va ibodatxonalari bilan mashhur. Bu davrlar tarixda o'chmas iz qoldirgan. Misr san'ati o'zining butun taraqqiyoti mobaynida din va uning turli marosimlari bilan uzviy bog'liq holda rivoj topdi. Me'morlik esa san'atlar ichida yetakchi o'rinni egallab, ularning xarakteri va uslubiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Sulolagacha bo'lgan davrda, ayniqsa, uning so'nggi bosqichida qadimgi misrlarning "narigi dunyo" haqidagi tushunchalari maqbaralar – marhumlarning yer osti uylari va ularning ustiga tortilgan tuproq uyumi va qurilmalarida namoyon bo'ldi. Ayniqsa, oqsoqollar qabriga alohida e'tibor berilgan, ko'p mehnat sarf qilinib, uning hashamatli bo'lishiga erishilgan, devorlariga pardoz berilgan, syujetli suratlar ishlangan. Qabr tepasiga ham alohida e'tibor berila boshlangan. Bu qurilmalar tepaga tomon kichrayib boruvchi to'rtburchak shaklida bo'lib, qabr ichida marhum va xudolar haykalini qo'yish uchun xona mavjud bo'lgan. Maqbaraning tepa tomonidagi qurilma devorida esa marhumning "narigi dunyo"dagi "uyi"ga o'tish uchun mo'ljallangan yolg'on-dakam eshik joylashgan.

Mastaba deb nom olgan bu qurilmalar Sakkara va Abidos qabristonlarida ko'plab saqlanib qolgan.

6-rasm: Mastaba

Ushbu mastabalar hajmi va bezagi, qabr ichiga qo'yilgan buyumlar xarakteri marhumning jamoadagi o'rniga qarab belgilangan. Ko'milgan odamning jamoadagi o'rni qanchalik yuqori bo'lsa, maqbara ham shunchalik mahobatli va serhasham bo'lgan. Asta-sekin ushbu maqbaralar yonida marhumga bag'ishlab o'tkaziladigan marosimlar uchun ibodatxonalar qurila boshlandi. Mastabalar keyinchalik Misrning klassik piramidalar yaratilishiga asos bo'ldi.

Mastabalar fir'avnlr va mansabdor shaxslar dafn etiladigan qabr vazifasini o'tagan. Piramidalar va ibodatxonalardan farqli o'laroq, u kamroq tanilgan, chunki to'liq yer ostida joylashganligi sababli faqat kirish qismi ko'rinib turgan. Piramidalar haqida ko'p ma'lumotlar yozilgan bo'lsa-da, ularning turli ma'nolari haqida hali ham ko'plab savollar olimlar, tarixchilar, arxeologlar va san'atshunoslarni o'yantirib kelmoqda.

Dunyodagi eng birinchi memorial piramida bu Joser piramidasi bo'lib, u Sakkaradagi Qadimgi podsholik davrida qurilgan. III dinastiya fir'avni Joser maqbarasi (taxminan eramizdan avvalgi 2800-yillar, me'mor Imxotep) birinchi klassik piramidalardan sanaladi.

Tepaga ko'tarilib va kichrayib boruvchi supachalardan tashkil topgan bu piramidaning balandligi 60 metrdan ortiq. Uning atrofida turli marosimlar uchun mo'ljallangan qurilmalar mavjud bo'lib, ular piramida bilan uzviy bog'liq holda yagona majmuani tashkil etadi. 1500 kvadrat metr maydonni egallagan bu majmua pardozlangan devor bilan o'rab chiqilgan. Undagi xona, yo'lak va daxlizlar bezagiga ham alohida e'tibor berilgan.

Bu yerda birinchi marta devorlarga yopishtirib ishlangan kapitelli yarim ustunlar uchraydi. Ularning ko'rinishi tabiat shakllari (masalan, papyrus)ga o'xshatib ishlangan bo'lib, ko'proq dekorativ vazifani bajaradi. Joser piramidasi ansamblida (7-rasm) birinchi marta san'atning sinfiy xarakteri yaqqol namoyon bo'la boshladi. Davr

mafkrasini targ'ib etish, fir'avnlarni ulug'lash va ilohiylashtirish, fuqarolarda podsho hokimiyatining mustahkam ekanligiga ishonch uyg'otish, shu bilan birga, ularni doim qo'rquvda saqlash va itoatkor bo'lishlarini ifodalashga qaratilgan.

7-rasm: **Josser piramidasi**

Bu piramida davrning siyosiy xarakterini tushunishga yordam beradi. Despotik tuzum xudolar darajasiga ko'tarilgan podsholarning hukmdorligi naqadar kuchli ekanligini namoyon etadi. Bu majmuaning markazi – Joser piramidasi katta hajmi va kompozitsion yechimi orqali ochiladi. Miloddan avvalgi XXVII asrlarda Misr tarixida eng katta piramidalar qurildi. IV dinastiya fir'avnlari Xufu, Xafra va Minkaura (greklar ularni Xeops, Xefren, Mikerin deb atashgan, tarixda ham shu nomlar ko'proq ishlatiladi) piramidalari bizgacha yaxshi saqlangan. Giza piramidalari dunyodagi eng mashhur qadimiy yodgorliklardir. Ular, shuningdek, eng qadimiy-laridan biri bo'lib, 4500 yil oldin qurilganidan beri ular haqida ko'plab afsonalar va rivoyatlar mavjud.

O'rta podshohlik XI-XII sulola davri siyosiy va madaniy hayotida o'rta tabaqaning roli ortdi. Narigi dunyo tushunchasiga e'tibor susaydi va dunyoviy hayot masalalari paydo bo'ldi. O'rta tabaqadagi quldorlarning maishiy hayotga qiziqishi ortdi. Ular o'zlari uchun maqbara va saroylar qurishga intildilar, bu esa davrning katta yutug'i bo'ldi. Bu o'zgarishlar o'z navbatida san'at va madaniyatda hamda dinga bo'lgan munosabatda aks eta boshladi. Shu jihatdan Abusirdagi fir'avn Sahura maqbarasi majmuasi e'tiborlidir. Liviya yassi tog'lari etaklaridagi fir'avn Mentuxotep I maqbarasi ansambli Misr memorial arxitekturasi yangi qirralarini namoyon etadi.

8-rasm: **Shox Atrey maqbarasi**

9-rasm: **Knoss saroyi**

Yunon va Rim memorial arxitekturasi diqqatga sazovordir. Antik madaniyat uzoq vaqt davomida rivojlanib bordi. Uning shakllanishida Peloponnes yarim oroli va Egey dengizidagi orollarda, Kichik Osiyoning g'arbiy sohil-larida eramizdan avvalgi III–II ming yilliklarda yashagan qabilalar madaniyati muhim rol o'ynadi. Bu madaniyat yodgorliklarining dastlabki arxeologik kashfiyotlari Mikena va Kritda topilganligi va mo'lligi tufayli adabiyotlarda ba'zan krit-miken madaniyati deb ham yuritiladi. Egey madaniyatining eng gullagan davri eramizdan avvalgi 2000-yillarga to'g'ri keladi. Bu davrda hashamatli me'morchilik majmualari barpo etilgan. Podsho saroylari, tasviriy va amaliy-bezak san'at asarlari yaratilgan. Shunday nodir yodgorliklardan biri ingliz arxeologi A. Evans tomonidan Kritdan topilgan Knoss saroyining qoldiqlaridir. Shoh Atrey maqbarasi va u yerdan topilgan nodir san'at yodgorliklari memorial majmualarga misol bo'la oladi (8–9-rasmlar).

Qadimgi yunon klassik davri (miloddan avvalgi V–IV asrlar)ning eng yirik namunalaridan biri Afinaning Akropolisidir. Uning markaziy obyekti – Parfenon bo'lib, bu doriy uslubdagi ibodatxona ustunlar bilan o'ralgan va ikki zalga bo'lingan. Afina Akropolining yuragi – shahar homiysi va butun Attika ma'budasi Afina Bokiraga bag'ishlangan ibodatxonadir. [7]

Rim madaniyatida Panteon ibodatxonasi haqida ham to'xtalib o'tish lozim. Panteon qadimgi Rimning barcha tuzilmalari ichida eng sirli hisoblanadi. Qachon, qanday va kim tomonidan qurilgani aniq ma'lum emas (10-rasm).

10-rasm: Panteon ibodatxonasi

Ibodatxona qurilishi miloddan avvalgi 27-yilda Rim davlat arbobi Marko Vipsanio Agrippa homiyligida tugalgan deb taxmin qilinadi. Bir nechta yong'inlardan so'ng Panteon katta zarar ko'rdi va milodiy 124-yilda imperator Adrian davrida qayta qurildi hamda zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Garchi yangi ibodatxona asl binodan juda farq qilsa-da, imperator Adrian Agrippaga hurmat bajo keltirishni istab, binoning old tomonida bronza harflar bilan yozilgan asl yozuvni qoldirdi: "Luciusning o'g'li Marko Agrippa o'zining uchinchi konsulligi davrida qurgan" deb tarjima qilingan. [8]

Rim me'morchiligida zafar arkalari ham e'tiborga loyiq. 81-yilda qurilgan Tit memorial zafar arkasi dastlab harbiy triumflarni aks ettirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, keyinchalik g'alabalarni, shaharlarning asos solinishini va bayramlarni abadiylashtirish uchun ishlatila boshlandi. Ushbu arkalarga ba'zan haykallar yoki relyeflar joylashtirilgan, ba'zan esa ularni bag'ishlagan shaxslarning jasadlari bilan to'ldirilgan. Shuningdek, triumfal ustunlar, masalan, Traian ustuni va Mark Avreliy ustuni Rimda muhim voqealarni, jumladan, harbiy g'alabalarni abadiylashtiruvchi monumental memorial majmualar bo'lib xizmat qilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ibtidoiy davrda insoniyat tomonidan qurilgan memorial arxitektura yodgorliklari – mengir, dolmen, krolmexlar, shuningdek, qadimgi dunyo san'atidagi mastabalar, piramidalar, maqbaralar, ibodatxonalar, saroylar va zafar arkalari bugungi kundagi memorial muzey majmualari arxitekturasining asosi bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Ibtidoiy memorial majmualar insoniyatning ilk e'tiqodi, madaniyati va me'morchiligining yorqin namunasidir. Ular qadimgi jamiyatlarning dunyoqarashi, ilohiy kuchlarga bo'lgan ishonchi va hayot bilan o'lim o'rtasidagi bog'liqlikni qanday tushunganini aks ettiradi. Ushbu yodgorliklar faqatgina tosh yoki loydan qurilgan inshootlar emas, balki insoniyat tarixining abadiy xotiralaridir. Bugungi kunda ular bizga o'tmish sivilizatsiyalarining donoligi, ijodi va ma'naviy qadriyatlarini haqida bebaho ma'lumotlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юренева, Т. Ю. Музей в мировой культуре: монография / Т. Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 536 с.
2. Гнедич, П. П. Всемирная история искусств / П. П. Гнедич. – М.: Современник, 1999. – 496 с.
3. Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству. 4-е изд. / С. М. Петкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 507 с.
4. Буссалли, М. Энциклопедия архитектуры / пер. с итал. М. А. Бедяева. – М.: ЗАО "БММ", 2011. – 384 с.
5. Кочергин, В. В. Кольца каменного века. Архитектура древнейшего времени / В. В. Кочергин. – М.: Архитектура-С, 2016. – 192 с.
6. Шуринова, Р. Искусство Древнего Египта / Р. Шуринова. – М.: Изобразительное искусство, 1972. – 200 с. (Сер. "Искусство стран и народов мира").
7. Алпатов, М. Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. Алпатов. – М.: Искусство, 1987. – 224 с.
8. Сайт MC Mystic Chel. История древнего мира. Религия Рима. URL: <http://www.mystic-chel.ru/europe/rome/163.html>.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.